

“HAQIQIY ARMANISTON” MAFKURASI: ARMANISTON UCHUN STRATEGIK VA TARIXIY TANLOV

Gulboyeva Munavvar Eshpulatovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti “Xalqaro munosabatlar

va jahon siyosati “ mutaxassisligi 2-kurs magistranti

e-mail: gulboyevamunavvar@gmail.com

ANNOTATSIIYA: Mazkur tezisdagi Janubiy Kavkazdagi transformatsion jarayonlar fonida shakllangan “Haqiqiy Armaniston” mafkurasining shakllanishi, asosiy tamoyillari, ichki va tashqi siyosatga ta’siri hamda xalqaro munosabatlar kontekstida yuzaga kelgan o’zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu tezisdagi Haqiqiy Armaniston konsepsiyasining tarifiy-ideologik ildizlari va u bilan bog’liq tanqidiy qarashlar ham ko’rib chiqiladi.

ANNOTATION: This thesis analyzes the formation of the “Real Armenia” ideology that emerged against the backdrop of transformational processes in the South Caucasus, its main principles, its impact on domestic and foreign policy, as well as the changes occurring in the context of international relations. The thesis also examines the conceptual and ideological roots of the “Real Armenia” concept and explores the critical perspectives associated with it.

KALIT SO‘ZLAR: Armaniston, “Real Armaniston”, Tog’li Qorabog’, yangi mafkuraviy model, tashqi siyosat, suverenitet, faol jamiyat, qonun islohoti.

KEYWORDS: Armenia, “Real Armenia”, Nagorno-Karabakh, new ideological model, foreign policy, sovereignty, active society, legal reform.

KIRISH. Ma’lumki, So’nggi yillarda Armaniston siyosiy hayotida tub burilishlar yuz berdi. Ayniqsa, Bosh vazir Nikol Pashinyan tomonidan ilgari surilayotgan “Haqiqiy Armaniston” mafkurasini mamlakatning ichki siyosiy kursini, xalq ongini va davlatning kelajakdagi yo’nalishini qayta belgilashga urinayotgan strategik konsepsiya sifatida namoyon bo’lmoqda. Mazkur mafkura Armanistonni tarixiy-hududiy da’volardan voz kechib, suveren va zamonaviy siyosiy tizimga ega bo’lgan davlat sifatida shakllantirishni o’z oldiga maqsad qiladi. Bu mafkura doirasida ona vatan tushunchasining huquqiy va siyosiy asoslar bilan bog’lanishi, konstitutsiyaviy islohotlarga bo’lgan talablar va xalqning davlat qurilishidagi roli yangicha talqinda ifodalanmoqda. Mazkur tezisdagi ushbu mafkuraning asosiy g’oyalari tahlil qilinadi, Armaniston uchun bu konsepsiyaning qanday tarixiy tanlov ekanligi baholanadi.

METODLAR: ushbu tezisdagi tizimli, tarixiy va tahliliy metodlardan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Armaniston Bosh vaziri Nikol Pashinyan siyosiy rahbar sifatida Armanistonning suvereniteti, hududiy yaxlitligi, demokratik rivojlanishi va tashqi siyosiy mustaqilligini ustuvor yo’nalish sifatida belgilagan holda “Haqiqiy Armaniston” konsepsiyasini 2025-yil 19-fevral kuni xalqqa qilgan murojaatida e’lon qildi. So’nggi paytlarda Armaniston hukumati tomonidan tez-tez tilga olinayotgan mazkur konsepsiya Armanistonning siyosiy tafakkurida, xususan, 2020 yilgi Tog’li Qorabog’ urushidan keyingi muhim mafkuraviy va siyosiy o’zgarishlarni ifodalaydi. Bu mafkura 14-banddan iborat bo’lib, Nikol Pashinyanning Armanistonning o’ziga xosligini,

davlat ustuvorliklarini va geosiyosiy yoʻnalishini qayta belgilash boʻyicha kengroq qarashlarini aks ettiradi.

“Haqiqiy Armaniston” mafkurasining asosiy jihatlari.

Taʼkidlab oʻtilganidek, “Haqiqiy Armaniston” mafkurasi 2020-yilda Togʻli Qorabogʻdagi urushdan keyin siyosiy maydonga faol kirib keldi. Urush natijalaridan norozilik kuchaygan bir paytda Pashinyan jamiyatda yuzaga kelgan ideologik boʻshliqni toʻldirish maqsadida yangi mafkuraviy modelni ilgari surdi. Unga koʻra, Armanistonning kelajagi tarixiy gʻoyalar bilan emas, balki real siyosiy va huquqiy asosda qurilishi lozim. “Haqiqiy Armaniston” konsepsiyasining asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin: milliy gʻoyaning transformatsiyasi; demokratik qadriyatlarga urgʻu berish; post-urush realizmi; tashqi siyosiy balansni yangilash kabi jihatlari. Bunga koʻra, Haqiqiy Armaniston - bu Armaniston Respublikasi va uning xalqaro tan olingan maydoni 29 743 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Nikol Pashinyan taʼkidlaganidek, “Haqiqiy Armaniston mafkurasiga asoslangan Armaniston Respublikasining taraqqiyoti va rivojlanishi haqidagi qarashlar koʻp qatlamli boʻlib, davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida oʻz aksini topishi zarur”. (www.primeminister.am, 2024). Birinchidan, Nikol Pashinyan fikriga koʻra, tarixiy yondashuvlardan voz kechib, real siyosiy, huquqiy va iqtisodiy asoslarga tayanuvchi yangi davlat strategiyasini amalga oshirish kerak. U de-fakto illiyuziyalardan voz kechib, de-yure suverenitetga urgʻu berish lozim deb hisoblaydi, yaʼni Armanistonning suverenitetini xalqaro tan olingan chegaralari (29,743 km²) doirasida mustahkamlash tarafdori. Uning tasdiqlashicha, 30 yildan beri Armaniston hukumati asosan va eng avvalo Qorabogʻ masalasini, Qorabogʻ harakatini hal etishga bagʻishlangan, buning uchun hamma narsani qurbon qilish mantigʻi bilan yaratilgan davlat modelini qurdi. Ushbu yillar davomida rahbariyat tomonidan Armaniston mustaqilligi, farovonligi, barqarorligi, taraqqiyoti emas, balki Qorabogʻ masalasi birinchi oʻrinda edi (www.primeminister.am, 2025). Shuningdek, Nikol Pashinyan mahalliy OAVlarga bergan intervyularidan birida, “Tarixiy Armaniston” va “Haqiqiy Armaniston” mavzusiga toʻxtalib, bu ikkisi bir-biriga mos kelmasligini hamda bir-biriga jiddiy tahdid solishini taʼkidlagan edi. U shunday deydi, “Tarixiy Armaniston bu davlatlarning bizga qarshi tajovuzkor siyosat olib borishi uchun asos va tushuntirishga ega boʻlishiga kafolatdir. Tarixiy Armaniston haqidagi tasavvurimiz bizni har doim genotsid tuzogʻiga olib boradi, unda bizga najotkor va homiy kerak boʻladi, ularsiz biz yashay olmaymiz, genotsid qoʻrquvi esa bizni hamisha forpost maqomida saqlab qoladi”, — dedi Nikol Pashinyan (mediamax.am, 2024). Bu bayonotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, Armanistonning endilikda Togʻli Qorabogʻ boʻyicha avvalgi tarixiy yoki hududiy ambitsiyalaridan chekinishini anglatadi. Shu bilan birgalikda Usmonli imperiyasi bilan bogʻliq genotsid masalasini unutishni taklif qiladi. Bu esa Turkiya bilan munosabatlarni normallashtirish hamda tashqi aloqalarni diversifikatsiya qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, Togʻli Qorabogʻ mojarosini davom ettirish Armanistonga yordam berishdan koʻra koʻproq zarar keltiradi. Bu mamalakatning xalqaro mavqeini zaiflashtirib, suverenitetini xafvga qoʻyadi.

Qonuniy islohot orqali jamiyat faolligini taʼminlash.

Mafkuraning asosiy yoʻnalishlaridan biri fuqarolik faolligini oshirish va yangi konstitutsiya orqali siyosiy tizimni legitimlashtirishdan iborat. Pashinyanning fikricha, amaldagi konstitutsiya va uning asosidagi referendumlar jamiyatda yetarli ishonch uygʻotmagan. Bosh vazir Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan murojaatida taʼkidlashicha, “barchaga maʼlum boʻlgan holatlar tufayli Armaniston Respublikasi fuqarosi bugungi kunda Konstitutsiya oʻz qoʻshnisi, uning jamoasi, oʻz davlatining boshqa aholisi bilan yashash qoidalari toʻgʻrisida uning tushunishi va roziligini bildiradi deb hisoblamaydi. Fuqaroning fikricha, hukmron elita oʻsha matnni yaratgan, qabul qilinganligini eʼlon qilgan va aslida uni Armanistonda joriy qilgan. Bu bizning mamlakatimiz uchun asosiy muammo, mamlakatimizga yangi Konstitutsiya kerak va

hozir men yangi matn haqida emas, balki uni yaratish va qabul qilishning yangi usuli haqida gapiryapman. Bizga yangi Konstitutsiya kerak, uni xalq o'zi yaratgan, nimani qabul qilgan, unda nimalar o'zi yaratgan davlat haqidagi g'oyasi, o'sha davlatdagi odamlar va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlar, deb hisoblaydi." Shu boisdan, yangi Konstitutsiya umumxalq referendumini orqali qabul qilinishi kerak va bu hujjat fuqarolarning o'z irodasini bevosita ifoda etgan siyosiy murosaning mahsuli bo'lishi lozim (www.primeminister.am, 2024). Bundan kelib chiqadiku, bunday konstitutsiyaviy model xalqni davlatning passiv bo'lagi emas, balki faol siyosiy sub'yektiga aylantirishni ko'zlaydi.

Tarixiy tanlov oldidan ijtimoiy barqarorlik muammolari.

"Haqiqiy Armaniston" mafkurasi Arman xalqining oldida turgan tarixiy tanlovdur. Darhaqiqat, Armaniston bu mafkura asosida siyosatini qaytadan ko'rib chiqqan holda yaqin o'tmishdagi fojealar va yo'qotishlardan saboq olib, mustaqil siyosiy tizimga ega, ichki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydigan va tashqi siyosatda o'z manfaatlarini himoya qiladigan davlatga aylanishi kerak. Biroq, soha ekspertlarining ta'kidlashicha mazkur mafkurani amaliyotga tadbiiq qilishda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelinadi. Jumladan, Armanistonlik ekspert va siyosatshunos Stepan Danielyanning ta'kidlashicha, ushbu mafkuraga amal qilish bevosita Artsax (Tog'li Qorabog')ga bo'lgan da'vodan voz kechish hamda Ozarbayjon va Turkiyadan keladigan barcha talablarni bajarishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, arman tomoni madaniyatni o'zgartirishi, tarix darsliklarini qayta ko'rib chiqishi lozim bo'ladi (Григорян, 2025). Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, aynan Qorabog'ning Ozarbayjonga berilishi qarori ortidan 2024-yil Armanistonda Nikol Pashinyanning iste'fosini talab qilgan namoyishchilar hukumat qarorgohi oldida to'planib to'rt kunlik mintinglarga chiqishdi (www.aljazeera.com, 2024). Bu esa jamiyatda mazkur mafkuraga nisbatan tanqidiy qarashlarning tarqalishiga olib keldi. Xususan, Sharqshunos olim, Janubiy Kavkaz, Markaziy Osiyo va Xitoy mintaqaviy xavfsizlik va siyosiy masalalar bo'yicha ekspert Andranik Ovannisyan ta'kidlashicha, bu yerda hech qanday mafkura yo'q, balki shaxsiy nizolar va ambitsiyalar kurashini kuzatish mumkin: "Zamonaviy Armanistonda siyosiy kurash haqiqatan ham g'oyalar va dasturlarning tizimli raqobatiga emas, balki ambitsiyalar kurashiga aylangan. Bu mafkuraviy o'ziga xoslik xiralashgan va saylov ittifoqlari ko'pincha qadriyatlar emas, balki shaxsiyatlar atrofida qurilgan partiya madaniyatining umumiy inqirozining aksidir" (www.yerkramas.org, 2025).

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Nikol Pashinyanning "Haqiqiy Armaniston" mafkurasi Armanistonning siyosiy-falsafiy yo'nalishini tubdan o'zgartirishga qaratilgan konsepsiyadir. U nafaqat ichki siyosiy islohot, balki Armanistonning xalqaro maydondagi sub'yektivligini qayta tiklashga qaratilgan strategik dasturni o'zida mujassam etadi. Shuningdek, mafkura tarixiy xotira va madaniy an'analarni inkor etmagan holda, ularni zamonaviy siyosiy va huquqiy institutlar orqali ifodalashni taklif qiladi. Bu mafkura xalqning faolligini oshirish, davlat va konstitutsiyaviy tizimga bo'lgan ishonchni tiklash hamda suverenlikni mustahkamlashga qaratilgan. Shu ma'noda, "Haqiqiy Armaniston" mafkurasi Armaniston uchun oddiy siyosiy platforma emas, balki tarixiy burilish nuqtasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan konseptual tanlovdur. Shu bilan birgalikda, bu mafkura Armanistonning Janubiy Kavkazdagi integratsion jarayonlarga qo'shilishida muhim rol o'ynaydi, balki kengroq miqyosda muloqotlarni yo'lga qo'yishda ahamiyatlidir. Muxtasar qilib aytganda, urushdan keyingi davrda konstruktiv va murosasidagi siyosat olib borish Armanistonni xalqaro miqyosda mas'uliyatli davlat sifatida namoyon qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Григорян, А. (2025 г). Политолог: Идеология "реальной Армении" предполагает переход страны под протекторат Турции и Азербайджана с выполнением всех их требований. arminfo.info. Получено из: <https://arminfo>
2. Как власти Армении создают ложный выбор для страны. (28 Апрель, 2025 г). Получено из: <https://www.yerkramas.org>
3. Пашиян: Историческая и реальная Армения несовместимы. (10 Апрель, 2024 г). Получено из: <https://mediamax.am>
4. Armenian protests demand PM's head over concessions to Azerbaijan. (2024). Retrieved from <https://www.aljazeera.com>
5. Prime Minister Nikol Pashinyan's final speech at the end of the discussion of the 2024 Government Program Implementation Report in the National Assembly. (2025). Retrieved from <https://www.primeminister.am/>
6. Prime Minister Nikol Pashinyan's message on the occasion of the Constitution Day. (2024). Retrieved from <https://www.primeminister.am/>
7. The ideology of the Real Armenia: the statement of the Prime Minister in address to the nation. (2024). Retrieved from <https://www.primeminister.am/>

